

O'TKIR HOSHIMOVNING "IKKI ESHIK ORASI" ROMANIDA RAHBAR MA'NAVIYATINI OCHIB BERISHDA BADIY PSIXOLOGIZM VA PESONAJ NUTQI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6499946>

Zuxridinova Muxtasaron Nosirillo qizi
Andijon davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: *Mazkur ishda O'tkir Hoshimovning obraz yaratishda badiiy unsurlardan foydalanish mahorati haqida gap boradi. Maqolada yozuvchining obrazlarni "tilga kiritish"da so'z tanlash, ichki monolog yaratish borasidagi tajribasi o'rganilgan. Ayni damda adibning barcha davrlarda jamiyatning asosiy muammolaridan hisoblanuvchi rahbar shaxs haqidagi falsafiy mushohadalari "Ikki eshik orasi" romanidagi Orif oqsaqol, Umar zakunchi obrazlari asosida yoritilgan.*

Annotation: *This work is about Utkir Hoshimov's ability to use artistic elements in the creation of images. The article examines the author's experience in word selection and internal monologue in "inserting" images. At the same time, the author's philosophical observations about the leader, which has been one of the main problems of society at all times, are based on the images of the elder Arif, Umar Zakunchi in the novel "Between Two Doors".*

Kalit so'zlar: *badiiy obraz, personaj nutqi, badiiy psixologizm, monolog, ichki monolog.*

Key words: *artistic image, character speech, artistic psychologism, monologue, inner monologue.*

O'tkir Hoshimov XX asrning ikkinchi yarmi o'zbek nasrida munosib o'ringa ega, adabiyotda G'ofur G'ulom, Oybek, Abdulla Qahhor, Said Ahmad an'alarini munosib davom ettirgan va nasrda o'ziga xos poetik uslub egasi sifatida tanilgan ijodkordir. U o'zining katta-kichik turli mavzudagi nasriy asarlari, sahna asarlari va boshqa ijod namunalari orqali o'z xalqi qalbidan chuqur joy olgan. O'tkir Hoshimov nafaqat o'z ijodiy faoliyati bilan, balki siyosiy arbob sifatida ham xalqi uchun umri davomida sidqidildan xizmat qilgan. U o'zining xizmat faoliyatini juda erta boshlaydi. Bu haqida atoqli adabiyotshunos U.Normatov quyidagicha yozadi:

"O'tkirning mehnat faoliyati juda erta boshlandi. Bilimga chanqoq bo'lajak yozuvchi o'rta maktabni medal bilan bitirgan, oliy o'quv yurti talabasi bo'lishni ko'ngliga tugib qo'ygan bo'lsa ham, oilaga yordam berish maqsadida ishlashga majbur bo'ldi." [1]. Shu davrdan boshlab adib turli katta-kichik lavozimlarda

faoliyat ko'rsatdi. Oddiy xat tashuvchidan respublikaning eng nufuzli nashrlarining bosh muxarririga aylandi. Dastlab faoliyatini oilasiga moddiy ko'mak berish uchun boshlagan adib, keyingi faoliyatini maishiy darajadan ijtimoiy darajaga yuksaltira oldi va xalqi ishonchini qozongan, uning uchun astoydil jon kuydirgan, dardini kuylagan, sha'nini-manfaatini himoya qilgan ijodkor – arbobga aylandi.

O'tkir Hoshimovning nafaqat o'zi, uning ajdodlari ham yurt xizmatiga kamarbasta odamlar edi. Jumladan, XIX asrda yashab o'tgan ulkan ulamo arab, fors, rus tillarini mukammal bilgan, rus chorizmi bosqini paytida Toshkent mudofaasi tashkilotchilaridan biri bo'lgan, “vabo qo'zg'aloni” da mahalliy xalqni himoya qilib chiqqan, xalq omonligi yo'lida jonini fido qilgan ulug' zot – Abulqosimxon eshon O'tkir Hoshimovning bobokaloni sanaladi, aniqrog'i, ijodkor – bu tabarruk zotning evarasidir. O'sha ulug' zot qurdirgan, uning nomi bilan ataluvchi madrasa bugun ham yangi Toshkent jamoliga ko'rk bag'ishlab turibdi[2].

Shularni umumlashtirib aytganda O'tkir Hoshimov ota-bobolari tajribasi va o'z ish faoliyatidan rahbar, yetakchi sifatida katta tajriba yig'adi va boshqalar faoliyatini kuzatadi. Yozuvchi ushbu tajribasini, xulosalarini o'zining deyarli har bir asarida turli obrazlar vositasida namoyon qiladi. Buni yozuvchi asarlarida uchraydigan brigadr-u ustaboshilar, direktorlar-u glavrachlar, raislar-u raykomlar, komissarlar-u obkomlar va shu kabi katta-kichik amaldorlar misolida ko'rishimiz mumkin.

Jumladan yozuvchining ijodiy kamolotga erishgan davrida yaratilgan, o'ziga xos kompozitsion qurilish va badiiy yukka ega bo'lgan asari “Ikki eshik orasi” romanida ham qator rahbar qiyofalar bilan tanishamiz: Orif oqsaqol, Xo'jaqulov, Umar Xo'jayev, Abdurahmonov, Olimjon Komilov, Shavkat Qudratovich va boshqalar. Romanning tasvir ko'lami, qamrab olgan davri shu qadar kengki, unda biz aytgan tabaqaning “har qanaqasi” dan uchratish mumkin. Ular orasida asarda Orif oqsaqol va Umar Zakunchining rahbarlik faoliyati keng yoritilgan. Har ikki qahramon ham “Qizil dehqon” xo'jaligi raisi sifatida faoliyat yuritgan. Lekin ular faoliyatlarining maqsadi-mazmuni bir-biridan shu darajada farqlanadiki, obrazlar ushbu xususiyatiga ko'ra romanda parallel o'rinlashadi. Adib bu ikki badiiy “mahsulot”larining birida el boshida kimlar bo'lishi keragu, ikkinchisida kimlar bunga loyiq emasligini ko'rsatib beradi.

Umar zakunchi – Umar Xo'jayev “Ikki eshik orasi” romanining faol harakatdagi personajlaridan biri bo'lib, bu obrazning xarakter xususiyatlari asosan Orif oqsaqol, Husan дума, Ra'no, Robiya obrazlari bilan muloqot jarayonida va personajning o'z ichki kechinmalari orqali ochib beriladi.

Ma'lumki, badiiy adabiyotda "Inson obrazini to'laqonli yaratishning muhim sharti, ayni paytda, samarali vositasi badiiy psixologizm sanaladi. Shart deyishimizning boisi inson o'ylaydigan va his etadigan mavjudot, demakki, ruhiyatida kechayotgan jarayonlar tasvirisiz uning obrazi ham noqis bo'ladi"[3]. Badiiy psixologizmning "ichki monolog", "ong oqimi" tarzida namoyon bo'lishi ma'lum. O'tkir Hoshimov Umar Zakunchining asl qiyofasini, ruhiyatini ko'rsatishda ushbu adabiy unsurlardan unumli foydalanadi va aynan ichki monolog orqali Zakunchining mansab - amalga bo'lgan munosabatini ochib beradi:

"Amal kursisiga mindingmi, boshingga temir qalpoq, oyog'ingga temirpaypoq kiyib olishing kerak. Ana shundagina o'zingdan yuqoriroqda o'tirganlar boshingga tepsa, joning huzur qilganday iljayasan. Yo'q, faqat, iljayishning o'zi kamlik qiladi. Oyog'ini yalaysan. Qancha qattiq tepsa, shuncha ishtaha bilan yalaysan. ...Lekin amaldor bo'lishning yaxshi tomoniyam bor-da! O'zingdan pastroq turganlarni temir paypoq kiygan oyog'ing bilan tepasan. O'shanda joning haqiqatdanam rohat qiladi. Odamlar sendan qo'rqsa, ko'zingga qarab mo'ltirab tursa bundan ortiq rohat bormi?"[4].

Orif oqsaqol esa quyidagicha fikrda:

- Amal nima?! - Oqsaqol beparvo qo'l siltadi. - Menga qolsa, raislik uyoqda tursin, ming marta katta amaliyam misoli oyog'ingdagi etikday gap. Seni amalga xalq ko'taradimi, davlat o'tqazib qo'yadimi, baribir "Mana shu etikni kiygin-da, kerak bo'lsa suv kechib, kerak bo'lsa loy kechib yurtning xizmatini qilgin", deydi...[5]

Zakunchi esa etik kiydirgan xalqni emas, oyog'idagi etikni o'ylaydigan rahbar bo'lib, uning bu xususiyati xo'jalikka ishga kelishi bilanoq o'zini namoyon qiladi. Zakunchi faoliyatining boshidanoq o'zining yuqoridagi oltin qoidasiga amal qiladi. Masalan, uning xo'jalikka rais etib tayinlanayotganidagi holatga e'tibor qarataylik. Oqsaqolning raislikdan bo'shatilishidan va Zakunchining olifta nutqidan norozi bo'lib, avval, shivir-shivir, keyin, g'ovur-g'uvur boshlagan odamlarga Umar zakunchi quyidagicha muomala qiladi:

- Jim! - dedi minbarni mushtlab. - Podaga o'xshagan...[6]

Orif oqsaqol "xaloyiq, belida belbog'i borlar" deb ataydigan odamlarni podaga teng qilgan Umar Xo'jayev bu gapi orqali boshidanoq odamlarning noroziligiga sabab bo'ladi:

- Biz poda bo'ldikmi endi?

- E, o'rgildik sendaqa podachidan!...

- Tuppa-tuzuk mol ekanmiz-u, bilmay yurganimizni qara!

Bu o'rinda esa yozuvchi obrazini "tilidan tutib qoladi". Ya'ni zakunchining nutqida - boshqalar bilan muloqotida uning xarakteri yanayam ochilib boradi:

–Oramizda yot unsurlar ko'p! – yangi rais har so'zini chertib ta'kidladi, bilib qo'yinglar! Raz men rais ekanman, bunaqa illatlar bilan zakonniy joyda gaplashib qo'yishni o'z vazifam deb bilaman[7].

Zakunchining qo'l ostidagi odamlarga nisbatan yomon muomalasi va “zakonniy bitta gapni aytib qo'yay, zakonniy joyda gaplashib qo'yaman” qabilidagi gaplari yil o'tmay hammani bezdirib qo'ydi. Vaziyat shu darajaga bordiki, xotinlar yig'layotgan bolasini “Jim bo'l, Zakunchi kelyapti, hozir otiga tepdirib o'ldiradi!” deb ovutadigan bo'lishdi.

Yozuvchi bu ikki “rahbar” o'rtasidagi tafovutni shu darajada mahorat bilan tasvirlaydiki, bu farq ularning gap-so'zidan xatti-harakatigacha sezilib turadi. Xususan, asardagi Kimsanni urushga kuzatish jarayoniga e'tibor qilaylik:

Umar zakunchi:

– Vatanimiz boshiga og'ir sinov tushdi. Qahramon jangchilar nemis-fashist bosqinchilariga qarshi shiddatli jang olib bormoqda!.. Frontga dobrovolniy otlanganlar orasida bizning jamoa a'zosi, ketmonchimiz Kimsan Husanov ham borligidan faxrlanamiz! Bu yoqqa kel, ukam!..

– Raxmat, ukam. – Zakunchi uning yelkasiga qoqdi. – Dushmanga omonlik berma! – Oxirgi gapini ayniqsa jarangdor ovozda aytdi. – Fashist bosqinchilariga o'lim![8]

Oqsaqol:

– Bir narsani aytib qo'yay. Urush degan palakat – o'yin emas. Buni hech kim bilmasa ham Duma men bilamiz. Dushmanni ayama, ammo o'zingniyam ehtiyot qil. – Oqsaqol Kimsan akamning peshanasidan o'pdi. – Barakalla, bolam! Haqiqiy ota o'g'il ekansan. Belida belbog'i bor yigit ekansan! Qani xaloyiq! – U odamlarga yuzlanib hayqirdi. Yurtimizga qasd qilganlar past bo'lsin, yer bilan yakson bo'lsin! Kimsanboy oy borib – omon kelsin![9]

Ko'rib turganimizdek, birinchi nutqda Zakunchining balandparvoz, ommaviy shiorga aylangan, tuzumbop gapi, ikkinchisida esa Oqsaqolning samimiy, oddiy va hayotiy so'zlari keltirilgan. Yozuvchi ushbu misralar misqolini odamlarning ularga nisbatan munosabatida ko'rsatadi. Zakunchiga nisbatan “Soli so'poqning do'mboq qo'llar bilan chalgan qarsagi-yu, chekka-chekkada ma'qullovchi xitoblar eshitilsa”, Oqsaqolning so'zlariga “hovlini to'ldirgan odamlar baravar oyoqqa qalqiydi”.

Adib obrazlarini jonlantirishda nafaqat monologlardan, personajlar xatti-harakati tasviridan ham nihoyatda mahorat bilan foydalanadi. Masalan, butun rahbarlik faoliyati davomida o'zining e'tiqodiga sodiq tarzda “quyidagilar”ni tepkilagan Zakunchi “yuqoridagilar”ning tovonini yalashni ham unutib qo'ymaydi. Bu holatni ijodkor uning harakatlari orqali quyidagicha tasvirlaydi: “Shosha-pisha cho'ntagidan ro'molcha chiqarib, kursini artirdi-da, mehmonni

avaylab o'tqizdi", "Yanayam qattiqroq qarsak chala boshladi", "qo'sh qo'llab qo'l uzatdi" va hokozo.

Xulosa qilib aytganda, jamiyatni boshqaruvchi shaxslar ma'naviyati masalasi har doyim ham muhim masalalardan biridir. Ayni damda bu muammoga juda ko'p badiiy asarlarda yechim qidirilgan. Shulardan biri "Ikki eshik orasi" romanidir. Unga ko'ra hayotda qo'l ostidagilarni yaxshi biladigan, ko'pchilik manfaatini o'ylaydigan, o'rni kelganda "bolani qarg'ama Qumri", "ha bolaya" deb yengil tanbeh beradigan, boshqalar g'am-tashvishi oldida o'z musibatini unutadigan oqsaqollar ham; orden taqish, nom chiqarish yoki shunchaki boshqalar boshida qamchi o'ynatish uchun amalga mingan zakunchilar ham bor. Ayrim rahbarlar el ichida, el davrasida ter to'kib, hurmat qozonib mansab olsa, yana kimlarnidir taqdir charxpalgi yoki "uzun qo'llar" "kursi" ga mindirib qo'yadi va o'z-o'zidan har ikki toifaning ham o'zlariga yarasha maqsadlari bo'ladi. O'tkir Hoshimov so'zi bilan aytganda ularning ba'zilar hayot imoratiga "o'zidan bir g'isht qo'yib ketish" payida bo'lsa, yana ba'zilar "bu imorattan g'isht ko'chirib ketish" ni maqsad qilgan. Yozuvchi "Ikki eshik orasi" romanida ko'plab hayotiy masalalar qatorida ushbu muammoni ham katta mahorat bilan yoritgan va umumlashma darajasiga ko'tarilgan qiyofalar yarata olgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1) El sevgan adib/U.Normatov.Nasrdagi shoir ëxud ruxiyat manzillari. - T:Sharq NAMK. 2001 - B 123.
- 2) O'tkir Hoshimov. Daftari hoshiyasidagi bitiklar. -T., "Sharq", 2001. 120-123-betlar.
- 3) Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. - Toshkent : «Navoiy universiteti», 2018. - 103-b.
- 4) Hoshimov O'. Ikki eshik orasi. - Toshkent : «O'qituvchi», 2016. -262-b.
- 5) Hoshimov O'. Ikki eshik orasi. - Toshkent : «O'qituvchi», 2016. -66-b.
- 6) Hoshimov O'. Ikki eshik orasi. - Toshkent : «O'qituvchi», 2016. -64-b.
- 7) Hoshimov O'. Ikki eshik orasi. - Toshkent : «O'qituvchi», 2016. -64-b.
- 8) Hoshimov O'. Ikki eshik orasi. - Toshkent : «O'qituvchi», 2016. -100-b.
- 9) Hoshimov O'. Ikki eshik orasi. - Toshkent : «O'qituvchi», 2016. -101-b.